

EGITEN ARI GARA, BIZKAIA ARETOA, 2021/02/08tik 2021/02/19ra

◀ **LUCÍA LOREN**
En la piel / Azalean (2009)

AINHOA ARZALLUS ▶
B at (2020)

JOSE ANGEL LASA ▶▶
Mapa físico / Mapa fisikoa (2019)

▲ **SUSANA JODRA**
REpositorio (2019-2020)

VIRIDIAN (CHIARA SGARAMELLA + ESTELA DE FRUTOS) ▶
Exergia / Exergia (2019)

◀ **JOSU REKALDE**
GAIA (2004)

▲ **NEREA LEGARRETA**
Ibarrekolanda (2009)

MIKEL ARCE ▶
Earth (2019)

▲ **IRATXE E. DÍAZ**
Al salir del nido / Kabitik irtetean (2020)

◀ **CARMEN MARÍN**
Vida de Consumo / Kontsumo bizitza (2008-2012)

MIKEL GARATE ▶
7.000 Walden (2019)

▼ **CRISTINA MIRANDA**
Lágrimas de sirenas / Sirenen malkoak (2020)

◀ **TXEMARI HERRERA**
S. T. / I. G. (2020)

LO ESTAMOS HACIENDO, BIZKAIA ARETOA, del 8/02/2021 al 19/02/2021

ERAKUSKETA · EXPOSICIÓN

2022 martxoaren 28 - apirilaren 8
28 de marzo- 8 abril 2022

Isabel Álvarez
Mikel Arce
Iratxe Edurne Díaz
Mikel Garate
Jose María Herrera
Susana Jodra
José Angel Lasa
Nerea Legarreta
Miriam Loidi
Cristina Miranda
Nahia Ruiz
Josu Rekalde
Pilar Soberón
Andrea Monrocle

ARTEKOM: Trantsizio Energetikorako Artea eta Komunikazioa.
Komunikazio-eta sentsibilizazio-estrategiak EHUen.

Artekom: Arte y Comunicación para la Transición Energética.
Estrategias de comunicación y sensibilización en la UPV-EHU.

Lur arrasean A ras de tierra

TRANTSIZIO EKOSOZIALERAKO PRAKTIKA ARTISTIKOAK

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS PARA LA TRANSICIÓN ECOSOCIAL

URDA IBAI

Bizidunekin
bizia
partekatzen

Josu Rekalde
Nerea Legarreta
Jose Mari Herrera
Susana Jodra
Mikel Garate
Lidia Rekorri
Mikel Arce
Pilar Soberón
Jose Ángel Lasa
Isabel Álvarez

PROYECTO ARTEKOM PROIEKTUA ERAKUSKETA - EXPOSICIÓN

Maiatzak 5 mayo - Irailak 3 sept. 2023
Inaugurazioa: Maiatzak 5 mayo, 18:00
Negutegia Erakusketa Aretoa
Ekoetxea. Urdaibai

URDA IBAI

Bizidunekin
bizia
partekatzen

ARTEKOM (Arte eta Komunikazioa trantsizio energetiko ekologikorako) eta Campus Bizia Lab (UPV/EHUren programa) taldeak, lehen sektorearen egoerari buruzko hausnarke-ta-proposamen bat inauguratuko dute maiatzaren 5ean Urdai-baiko Ekoetxeo erakusketa aretoan (negutegia).

Nekazaritza-ekoizpenaren balioa berreskuratzea, landa-ere-muari eta ekonomia zirkularrari balioa handitzea, kontsu-mo-eredu eta ekoizpen jasangarriagoak ezarritz. Kritikoak, errespetuzkoak eta Urdaibai bezalako ingurune natural bat zaindu behar dugula jakitun izatea funtsezkoa eta premiazko zeregina da. Beharrezkoa da hori bizitzea eta ikusaraztea. Premisa horiekin, parte hartzen duten artistek, artearen praktikatik hainbat ikuspegi proposatzen dituzte, bizitzak eta bere aniztasunak Urdaibaiko ingurune naturalarekin duten harremana planteatu eta zalantzan jartzen dutenak.

El colectivo ARTEKOM (Arte y Comunicación para la transición energética ecológica) y Campus Bizia Lab (programa de la UPV/EHU) inaugurarán el 5 de mayo en la Sala de exposiciones (invernadero) de la Ekoetxea de Urdaibai, una propuesta de reflexión en torno a la situación del sector primario.

Recuperar el valor de la producción agrícola, revalorizar lo rural y la economía circular estableciendo modelos de consumo y producción más sostenibles. Ser críticos, respetuosos y conscientes de que tenemos que preservar un entorno natural como el de Urdaibai, es una tarea primordial y urgente. Es necesario vivenciarlo y también visibilizarlo. Con estas premisas, los artistas participantes proponen distintas visiones desde la práctica del arte que plantean y cuestionan la relación de la vida y su diversidad con el entorno natural de Urdaibai.

Bizia zaintzen

Basoa - biodibertsitatea - bizitza

ERAKUSKETA - EXPOSICIÓN

ARTEKOM PROIEKTUA. PROYECTO ARTEKOM
Otsailak 24 febrero - Martxoak 26 marzo. 2023.
Inaugurazioa: otsailak 24 febrero, 19:00.

Susana Jodra

Mikel Arce

José Ángel Lasa

Josu Rekalde

Pilar Soberón

Mikel Garate

Josemari Herrera

Cristina Miranda

Nerea Legarreta

Lidia Rezagorri

Miriam Loidi

EKINTZA OSAGARRIAK ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Mahai-ingurua - Mesa redonda (cast/eusk)
El bosque. Miradas desde el arte y la ecología
Martxoak 15 marzo, 19:00. Portalea.

- **Mikel Jauregi Oregi**
Asociación Eibarko baso biziak Elkartea.
- **Mikel Garate Arakama.**
Artista eta irakaslea. Artista y profesor. UPV/EHU.
- **José Ángel Lasa Garicano**
Eskultorea eta irakaslea. Escultor y profesor. UPV/EHU.

Eztabaida-hitzaldia - Charla debate (cast)
Manual ecofeminista contra el poder corporativo
Martxoak 22 marzo, 19:00. Portalea.

Ponente: **Julia Martí Comas**
Feminista eta Politika Zientzietan doktorea, UPV/EHU.
Feminista y Doctora en Ciencias Políticas, UPV/EHU.

Kordinazioa/Coordina: Carmen Marín Ruiz

PORTALEA
Eibarko Udala

Bista Eder, 10 20600 EIBAR.
Tel. 943 708 435/943 708 439.
kultura@eibar.eus. www.eibar.eus

Uraren poetika eta politikak

Poéticas y políticas del agua

BIIZKAIA ARETOA-UPV/EHU, Bilbao Abenduaren 2tik 13ra arte / Del 2 al 13 de diciembre 2024

Inauguración: 3 de diciembre, 17:00, Sala Chillida
Mesa redonda: 3 de diciembre 17:30

Abenduak 3, 17:00, Chillida Aretoa: **Inaugurazioa**
17:30, Elhuyar aretoa: **Mahai ingurua**

Artistak/ Artistas

API

Aurora Alcaide Ramírez, Pedro Ortuño Mengual, Virginia Villaplana Ruíz, Inmaculada Abarca Martínez, Laura Ribero Rueda, Elena Vicente Herranz, Estefanía Sánchez Guerrero, Ana Ruíz Abellón, Elena Frutos, Gloria Lapeña Gallego, Pedro Camacho

Artistak/Artistas

ARTEKOM

Carmen Marín Ruíz, Josu Rekalde-Izagirre, Mikel Arce Sagarduy, Txemari Herrera, José Angel Lasa, Mikel Gárate, Pilar Soberón, Isabel Álvarez, Susana Jodra, Nerea Legarreta, Cristina Miranda de Almeida y Susan Bart

Comisario: Alberto Berzosa

Mahai-ingurua / Mesa redonda

Uretako ekosistemak eta herritarren itsasaldeak/ Ecosistemas acuáticos y mareas ciudadanas:
Urdaibai - Mar Menor

Parte-hartzaileak / Participantes

Maleni Lorenzo Monerri (Portmán Vivo); Isabel Rubio Pérez, (Pacto por el Mar Menor); Joserra Díez López (UPV/EHU), Alfonso Caño Reyero (ekologista)

Uraren politikak eta poetikak / Políticas y poéticas del agua

Erakusketa honek biltzen ditu UPV/EHU-Euskal Herriko Unibertsitateko "ARTEKOM, Artea trantsizio energetikorako" eta Murrtziako Unibertsitateko "Arteak eta Identitate Politikak" ikerketa-taldeetako artista eta ikertzaileen obrak, ardatz komun baten inguruan antolatuta, hots, uraren aktibazio politikoaren eta ebokazio poetikoaren aukerak esploratzen dituen ardatzaren inguruan antolatuta. Konplexua da urak bezainbesteko plastikotasun metaforikoa eta hain oinarritzkoak diren inplikazio material eta egunerokoak dituen erreferente bat aurkitzea. Gaston Bachelardek bazekien hori, 1943an Ura eta ametsak idatzi zuenean, eta Yayo Herrero militante ekologistak berriki eguneratu eta politizatu du "Bost elementuak (I): Ura" testuan, hau da, uraren eta beraren inguruan sortzen diren zentzuen pluraltasuna eta erronka politikoak, oraingo klima-krisiaren testuinguruan (2020). Horiek biak bereizten dituen espazio geografiko, tenporal eta epistemologikoan, ura iragazi egin da artefaktu filosofiko, poetiko eta artistiko kontaezinen bitartez, eta herritarrek lurraldeen defentsan egin dituzten mobilizazio-kanpaina ugariaren xedea izan da.

Uretakoak, pentsaera jariakorraren esparru gisa, non ideiak oreka, korrante eta atsedenen bitartez hazi eta nahasten diren, oraingo erronka sozialek planteatzen dituzten gai politiken arteko konexioak errazten ditu, eta iruditeria modernoetan nagusi diren dikotomien hausturak kritikatzeko dituzten, hala nola natura/gizartea, gizatiarra/ez-gizatiarra, gorputza/gogoa eta unibertsala/tokikoa. Bachelard eta Herrero uraren gaitasun metaforikoari eta horrek iruditeria kolektiboen eraikuntzan duen eraginari buruz dituzten ideien arabera, erakusketa honek aldarrikatzen du urak alor horretan jokatzeko duen rola. Areto honetan ikusgai dauden obrek konexio intimo batean funtzionatzeko dute, alegia, gizarte-mugimenduak eratzeko ahalmenaren, kritika kulturalaren eta modernitatearen premisa bitar eta zapaltzaileak deskonposatzeko gai diren adierazpide poetikoen arteko konexio intimoan. Erakusketaren ibilbidea proposamen artistikoak antolatzeko ardatz gisa funtzionatzen duten hiru nodoz osatuta dago. Desoreka globalak eta tokiko erresistentziak, Ikusgaitasuna eta Ikusezintasuna, Ur-paisaiak antropozenoan.

La presente exposición reúne la obra de los artistas e investigadores de los grupos de investigación "ARTEKOM, Arte para la transición energética", de la Universidad del País Vasco y "Arte y Políticas de Identidad", de la Universidad de Murcia, ordenadas alrededor del eje común que explora las posibilidades de activación política y evocación poética del agua. Resulta complejo encontrar un referente con tanta plasticidad metafórica e implicaciones materiales y cotidianas tan básicas como el agua. Esto ya lo sabía Gaston Bachelard cuando escribió *El agua y los sueños* en 1943, y es algo que la militante ecologista Yayo Herrero ha actualizado y politizado recientemente en "Los cinco elementos (I): Agua", la pluralidad de sentidos y retos políticos que se generan alrededor del agua y su gestión en el contexto de actual crisis climática (2020). En el espacio geográfico, temporal y epistemológico que separa a ambos, el agua se ha filtrado a través de innumerables artefactos filosóficos, poéticos y artísticos, y ha sido objeto de infinidad de campañas de movilizaciones ciudadanas en defensa de los territorios.

El acuático, como marco de pensamiento fluido, en el que las ideas crecen y se mezclan a través de equilibrios, corrientes y reposos, facilita las conexiones entre las cuestiones políticas que plantean los retos sociales del presente, y una crítica a las rupturas de las dicotomías que dominan los imaginarios modernos, como naturaleza/sociedad, humano/no-humano, cuerpo/mente, universal/local. De acuerdo con las ideas de Bachelard y Herrero acerca de la capacidad metafórica del agua y su influencia en la constitución de imaginarios colectivos, esta muestra reivindica el papel del arte en este terreno. Las obras que pueden verse en esta sala, actúan en la íntima conexión entre la capacidad de articular movimientos sociales, crítica cultural y expresiones poéticas capaces de descomponer las premisas binarias y opresivas de la modernidad. El recorrido de la muestra está constituido por tres nodos alrededor de los que se ordenan las propuestas artísticas: Desequilibrios globales y resistencias locales, Visibilidad/invisibilidad, Paisajes acuáticos en el antropoceno.

Comisario Alberto Berzosa-ren komisariotza

UR ARRASEAN

PROYECTO **ARTEKOM** PROIEKTUA

ERAKUSKETA-EXPOSICIÓN

Apirilak 29-maiatzak 10

AEF/Facultad de BBAA

Susana Jodra

Mikel Arce

Nerea Legarreta

José María Herrera

Pilar Soberón

Carmen Marín Ruiz

Annick Laurelle

Mikel Gárate

Josu Rekalde

José Ángel Lasa

Cristina Miranda

Lidia Reka Gorri

ARTEKOM. Energia trantsiziorako Artea eta Komunikazioa Arteren esparruko diziplinarteko ikerketa-proiektua da non irakasleek, ikasleek eta administrazio eta zerbitzuetako langileek parte hartzen dute.

ARTEKOM. Arte y Comunicación para la transición energética ecológica se trata de un proyecto interdisciplinar de investigación del que participan profesorado, alumnado y personal de administración y servicios de la Facultad de BB AA

UR ARRASEAN. A RAS DE AGUA.

Proyecto Artekoma *Proiektua*

Erakusketa Exposición

Lugar: Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes/ [Arte Ederren Fakultateko Erakusketa Aretoan](#)

[Apirilak29- maiatzak 10/ Abril 29-mayo 10](#)

El proyecto *UR ARRASEAN/A RAS DE AGUA de Artekoma** es un ejercicio colectivo de exploración cuyo objetivo es ensayar una estética que sirva a una transición energética ecológica.

Las propuestas artísticas que se han desarrollado para esta exposición llaman la atención sobre nuestras necesidades primarias. Con el agua como eje central, invitan a reflexionar más allá de los discursos habituales, aplicando una mirada crítica a los factores políticos que convergen en el tema.

Exponen: Susana Jodra, José Ángel Lasa, Carmen Marín, Mikel Arce, Nerea Legarreta, Annick Laurelle, Cristina Miranda, Josu Rekalde, Pilar Soberon, Lidia Rezagorri, Mikel Garate y Josemaría Herrera.

En coherencia con los retos de sostenibilidad, para la materialización de los proyectos se ha trabajado con lo encontrado y lo usado previamente, pero también haciendo uso de recursos materiales muy diversos, naturales o manufacturados, y de herramientas tecnológicas de todo tipo en formatos de baja intensidad asumibles desde el punto de vista ecológico. Material y energéticamente son obras austeras al servicio de una estética que quiere contribuir a resaltar el peso específico de los comportamientos individuales en el cambio de rumbo de la colectividad, poniendo en valor la belleza de lo bueno.

*Artekoma. Arte y comunicación para la transición energética, es un equipo multidisciplinar de investigación incluido en el del Programa Campus Bizia Lab (CBL) 2021/2022, de la Dirección de Sostenibilidad, UPV/EHU. Sus componentes son profesores, personal de administración y servicios y estudiantes de las Facultades de Bellas Artes y de Ciencias Sociales y de la Comunicación, UPV/EHU

ARTEKOM*ek antolatutako *Ur arrasean: Trantsizio ekosozialerako praktika artistikoak* erakusketan, ikuspegi ezberdinak arakutzen dira, eta horretarako egungo kontsumo gizarteak bereak dituen eredu politiko eta ekonomikoen aurrean jarrera kritikoa erakusten du. Erronka horri era ekologikoan erantzun asmoz bertan parte hartzen duten 12 artistek, hitz eman dute era arduratsu eta mugatuan gauzatuko dituztela euren lanak.

Erakusketan parte hartzen dutenak: Susana Jodra, José Ángel Lasa, Carmen Marín, Mikel Arce, Nerea Legarreta, Annick Laurelle, Cristina Miranda, Josu Rekalde, Pilar Soberon, Lidia Rezagorri, Mikel Garate eta Josemaría Herrera.

Erakusketa honen bidez nahi dena da hainbat burutazio eskeini gure eguneroko ohituretan eta portaeretan eman beharreko aldaketei buruz, uste bait dugu arteak balio duela sentsibilizazioa eta komunikazioa sustatzeko. Bestalde, jakin ba dakigunez arteak mugarik gabeko bide eta moduak jorratzen dituela esan nahi dituenak esateko, ez dugu mugatuko gure ahalegina

narraziozko baliabidetara, ez eta alegorikoetara edo metaforikoetara; gehiago ahalegindu gara lotzen arte egikerak eguneroko koherentzizko jarrerekin.

*ARTEKOM: Transizio energetikorako Arte eta Kominikazioa, jatorri anitzeko disziplinaz osatutako ikerketa talde bat da EHU-UPVko Iraunkortasunaren arloko zuzendaritzako Campus Bizia Lab-aren (CBL) 2021/2022 Egitarau barnean. Taldean Arte Ederretako, Gizarte Zientzia eta Komunikazioko administrazio eta zerbitzuetako langileek, ikasleek eta irakasleek parte hartzen dute.

EXPOSICIÓN COLECTIVA

Políticas y Poéticas del Agua

Artistas: Arte y Políticas de identidad (UMU) y ARTEKOM (UPV)

Comisario: Alberto Berzosa

Del 28 de noviembre, 2025
al 20 de enero, 2026
Sala José Nicolás Almansa,
Museo de la Universidad

Fotografía: Paisajes de honor/Bahía de Portman, 2024. Pedro Ortuño.

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

SERVICIO DE
CULTURA MUSEO

Grupo de Investigación
Arte y Políticas de Identidad

El Rector de la Universidad de Murcia y, en su nombre, el Vice-rector de Responsabilidad Social y Cultura, tiene el honor de invitarle

a la inauguración de la exposición colectiva *Políticas y Poéticas del Agua*, comisariada por Alberto Berzosa, que tendrá lugar el 28 de noviembre a las 20.00 horas en la Sala José Nicolás Almansa del Museo de la Universidad.

Murcia, noviembre de 2025.

Fotografía: Pedro Ortuño.
Paisajes de honor/Bahía de Portman, 2024.